

DETERMINAÇÃO DE DROGAS FACILITADORAS DE ABUSO UTILIZANDO SENSORES ELETROQUÍMICOS FABRICADOS EM POLIIMIDA COM LASER DE CO₂

Christielly Melo da Silva^{1a}; Wilton Rodrigues da Costa Junior^{1b}; Álvaro Felipe Dalfeith Monteiro^{2c}; William Reis de Araujo^{2d}; Paulo de Tarso Garcia^{1e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas, São Paulo, Brasil

Área: Química/ Graduação

O uso indevido de substâncias psicoativas como o flunitrazepam (FLU), conhecidas como drogas facilitadoras de crimes, representa um grande desafio para a toxicologia forense, especialmente em casos de violência sexual. Essas substâncias podem induzir sedação profunda, perda de consciência e amnésia dificultando a denúncia e a investigação dos crimes e também apresentam limitações quanto à detecção em fluidos biológicos. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo utilizar sensores eletroquímicos descartáveis para a detecção seletiva de FLU em amostras de urina, a fim de propor uma ferramenta inovadora, rápida e acessível para análises forenses. Os sensores serão fabricados pela técnica de gravação a laser (LSG), permitindo baixo custo, portabilidade e reprodutibilidade. A técnica analítica empregada será a voltametria de pulso diferencial (DPV) escolhida por sua alta sensibilidade e capacidade de distinguir sinais eletroquímicos em concentrações reduzidas. As amostras de urina utilizadas serão previamente tratadas, diluídas e filtradas, possibilitando a construção de curvas de calibração e avaliação dos parâmetros analíticos. Espera-se obter sensores capazes de detectar o FLU com boa linearidade, limites de detecção adequados, estabilidade e resposta reprodutível, fornecendo resultados rápidos e confiáveis. A principal contribuição esperada é a disponibilização de uma alternativa prática às técnicas convencionais de análise toxicológica, com potencial aplicação em investigações criminais, perícias forenses e monitoramento clínico. Dessa forma, este projeto busca promover avanços significativos na área da química forense e na saúde pública, oferecendo soluções mais acessíveis e eficazes para o enfrentamento de crimes associados ao uso dessas substâncias.

Palavras-chave: Flunitrazepam; Gravação a laser; Química forense; Sensores eletroquímicos descartáveis; Voltametria de pulso diferencial.

a: christielly.silva@discente.ufj.edu.br

b: wiltonjunior@discente.ufj.edu.br

c: alvaromonteiro2002@gmail.com

d: wra@unicamp.br

e: paulo.garcia@ufj.edu.br